

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ
TƏHSİL NAZİRLİYİ**

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

**“İnternet jurnalistikası”
seçmə fənni üzrə**

P R O Q R A M

**İxtisas: 6002009 – Jurnalistika
Ali təhsilin səviyyəsi: Bakalavriat
Təlim forması: Əyani**

Bakı – 2026

Tartibçi: *filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
əvəzi Nigar Çingiz qızı Məhərrəmova*

Elmi redaktor: *Beynəlxalq jurnalistika şöbəsinin
müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nərgiz Çarkəz qızı Qurbanlı*

Rəyçilər: *Beynəlxalq jurnalistika şöbəsinin müdiri
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nərgiz Çarkəz qızı Qurbanlı*

*Azərbaycan Dillər Universitetinin
İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı kafedrasının
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Nigar Eldar qızı Süleymanova*

Məhərrəmova N.Ç.

“İnternet jurnalistikası”: Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində ixtisas fənləri üzrə təhsilalanlar üçün – Azərbaycan Dillər Universiteti, **Filologiya fakültəsi, Beynəlxalq jurnalistika şöbəsi**, Bakı, 2026, 31 səh.

“İnternet jurnalistikası” seçmə fənni Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə 6002009 – Jurnalistika ixtisasının “ixtisas fənləri” bölməsinə daxil olan seçmə fəndir. Seçmə fənnin tədris proqramı fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələrini, məzunun kompetensiyalarını, fənnin həcmi və tədris işlərinin növlərini,

fənn üzrə mövzuları, onların məzmununu və saatlar üzrə bölgüsünü, tətbiq olunan təhsil texnologiyalarını (tədris və öyrənmə metodlarını), təhsilalanların sərbəst işlərinin struktur və məzmununu, fənn üzrə qiymətləndirmə sistemini, təhsil proqramının təlim nəticələrini (PTN), fənn üzrə təlim nəticələrini (FTN), eləcə də formalaşdırılan peşə kompetensiyalarını müəyyən edir.

© ADU, 2026

MÜNDƏRİCAT

I. İzahat vərəqi.....	5
1.1. Seçmə fənnin təsviri.....	5
1.2. Seçmə fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri.....	5
II. Təhsilalanlarda seçmə fənnin mənimsədilməsi nəticəsində formalaşdırılan kompetensiyalar.....	6
2.1. Məzunun kompetensiyaları.....	6
2.2. Peşə kompetensiyalarının (PK) məzmunu.....	7
III. Seçmə fənnin həcmi və tədris işlərinin növləri.....	9
3.1. Mövzular və onların məzmunu.....	9
3.2. Mövzuların tədris saatları və həftələr üzrə bölgüsü.....	18
3.3. Təhsil texnologiyaları.....	21
3.4. Sərbəst işlərin strukturu, məzmunu və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki tövsiyələr.....	22
3.5. Seçmə fənn üzrə qiymətləndirmə üsulları.....	24
IV. Təhsil proqramı və seçmə fənn üzrə təlim nəticələri.....	26
4.1. Təhsil Proqramının təlim nəticələri (PTN).....	26
4.2. Seçmə fənn üzrə təlim nəticələri (FTN).....	28
V. Təvsiyə olunan ədəbiyyat.....	30

I. İZAHAT VƏRƏQİ

1.1. Seçmə fənnin təsviri

“**İnternet jurnalistikası**” seçmə fənni Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində təhsilalanlar üçün nəzərdə tutulmuş ixtisas seçmə fənnidir. Seçmə fənn 75 saatlıq kurs çərçivəsində mühazirə və praktik məşğələlərdən ibarətdir.

Proqram seçmə fənnin dərs saatlarının mövzular üzrə bölgüsü əsasında hazırlanmışdır. Kurs boyu tələbələr internet jurnalistikasının formalaşma mərhələləri, yeni media mühitinin əsas xüsusiyyətləri, onlayn informasiya mübadiləsinin prinsipləri, rəqəmsal platformalarda xəbər istehsalı və yayım texnologiyaları, hipermetn və multimedia formatlarının tətbiqi, həmçinin bu sahəyə aid etik və hüquqi məsələlərlə yaxından tanış olurlar.

Seçmə fənnin tədrisi zamanı xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır:

- tələbələrə internet jurnalistikasının nəzəri əsaslarına dair sistemli biliklər vermək;
- rəqəmsal media alətləri ilə işləmək və onlayn xəbər hazırlamaq üzrə praktiki bacarıqlar formalaşdırmaq;
- müasir yeni media texnologiyalarının jurnalistik fəaliyyətə inteqrasiyası üzrə vərdişlər formalaşdırmaq.

Proqramın tərkib hissələri ardıcılıqla qurulmuş və bir-birini tamamlayan mövzular üzərində formalaşdırılmışdır. Sonda təqdim olunan ədəbiyyat siyahısı tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

1.2. Seçmə fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri

Seçmə fənnin əsas məqsədi tələbələrdə internet jurnalistikası sahəsində nəzəri bilikləri, yeni media mühitində tətbiq bacarıqlarını və rəqəmsal informasiya proseslərində aktiv iştirak vərdişlərini formalaşdırmaqdır. Bu yolla tələbələr həm milli medianın onlayn mühitdə rəqabət qabiliyyətini artırmaq, həm də peşəkar fəaliyyətlərində müasir rəqəmsal platformaların imkanlarından səmərəli istifadə etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.

Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

- internet jurnalistikasının nəzəri əsaslarını və inkişaf mərhələlərini tələbələrə çatdırmaq;
- yeni media və rəqəmsal kommunikasiya mühitinin spesifik xüsusiyyətlərini mənimsətmək;
- hipermətn, multimedia və interaktivlik prinsiplərindən istifadə bacarıqlarını formalaşdırmaq;
- mobil jurnalistika (MoJo) və onlayn xəbər istehsalı texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərini inkişaf etdirmək;
- etik və hüquqi normaları öyrədərək internet mühitində dəqiqlik və məsuliyyət prinsiplərinə əsaslanan peşəkar fəaliyyət vərdişləri formalaşdırmaq;
- dezinformasiya və saxta xəbərlərlə mübarizə üsullarını mənimsətməklə fakt-yoxlama və tənqidi düşünmə qabiliyyətlərini gücləndirmək;
- Azərbaycan mediasının rəqəmsal informasiya məkanında mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə qlobal rəqəmsal informasiya proseslərinə inteqrasiya bacarıqları formalaşdırmaq.

II. Təhsilalanlarda seçmə fənnin mənimsədilməsi nəticəsində formalaşdırılan kompetensiyalar

2.1. Məzunun kompetensiyaları

Kursun sonunda məzun aşağıdakı ümumi kompetensiyalara yiyələnməlidir:

- İnternet jurnalistikası və yeni media sahəsinin əsas prinsiplərini və nəzəri biliklərini mənimsəyir, onların cəmiyyət və media sistemindəki rolunu dərk edir;
- Müxtəlif rəqəmsal media mühitlərini və platformaları müqayisəli şəkildə təhlil edir, onların xüsusiyyətlərini qiymətləndirir və əldə etdiyi nəticələri jurnalistik praktikada tətbiq edir;
- Müasir rəqəmsal texnologiyalardan və alətlərdən istifadə edərək informasiyanı toplayır, emal edir və təqdim edir, bu sahədə peşəkar bacarıqlar formalaşdırır;
- Onlayn informasiya məkanında obyektivlik, operativlik və məsuliyyət prinsiplərinə əsaslanaraq xəbər istehsalını və yayımını həyata keçirir, informasiya proseslərində aktiv iştirak edir;
- Müxtəlif rəqəmsal informasiya mənbələrini müəyyən edir, qiymətləndirir və onları jurnalistik fəaliyyətinə inteqrasiya edir, məlumatın etibarlılığını təmin edir;
- Redaksiya və kollektiv media mühitlərində komanda işi və əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanaraq fəaliyyət göstərir, rəqəmsal redaksiya proseslərinə çevik uyğunlaşır;
- İnformasiya və jurnalistika sahəsində mövcud yanaşmaları tənqidi şəkildə təhlil edir, həmçinin öz fəaliyyətinə analitik və özünütənqidi mövqedən yanaşır;
- Sürətlə dəyişən yeni media mühitinə adaptasiya olur, bilik və bacarıqlarını mütəmadi olaraq yeniləyir və peşəkar inkişafını davam etdirir.

2.2. Peşə kompetensiyalarının (PK) məzmunu

- İnternet jurnalistikası sahəsinin nəzəri əsaslarını və inkişaf mərhələlərini dərk edir, bu bilikləri rəqəmsal media mühitində peşəkar fəaliyyətinə inteqrasiya edir;
- Müasir onlayn informasiya axınlarını izləyir, təhlil edir və əldə etdiyi məlumatları jurnalistik fəaliyyətində məqsədyönlü şəkildə tətbiq edir;
- İnternet jurnalistikası ilə bağlı qanunvericilik, etik prinsiplər və beynəlxalq təcrübələri öyrənir, bu bilikləri praktik fəaliyyət zamanı nəzərə alır;
- Yeni media texnologiyalarından — rəqəmsal platformalar, sosial media, multimedia və interaktiv alətlərdən — peşəkar şəkildə istifadə edir, innovativ xəbər istehsalı və yayımı proseslərini həyata keçirir;
- Müxtəlif rəqəmsal media modellərini müqayisə edir, onların üstünlüklərini təhlil edərək Azərbaycan mediasının inkişafına uyğunlaşdırır;
- Onlayn informasiya məkanında obyektiv və balanslı xəbər hazırlayır, dezinformasiya və manipulyativ məzmunla mübarizə aparmaq üçün fakt-yoxlama metodlarından istifadə edir;
- Jurnalist etikasını, söz və ifadə azadlığı, insan hüquqlarına hörmət prinsiplərinə əməl edir, onlayn informasiya mühitində məsuliyyətli fəaliyyət göstərir;
- Azərbaycan mediasının rəqəmsal və beynəlxalq səviyyədə təmsil olunması istiqamətində fəaliyyət göstərir, ölkənin informasiya mövqeyinin möhkəmlənməsinə töhfə verir;
- İnternet jurnalistikası sahəsində tədqiqat aparır, analitik materiallar hazırlayır, müxtəlif janrlarda yüksək keyfiyyətli media məhsulları yaradır;
- Rəqəmsal redaksiya və komanda mühitində əməkdaşlıq edir, onlayn media layihələrinə inteqrasiya olur və transmilli informasiya mübadiləsində fəal iştirak edir.

III. Seçmə fənnin həcmi və tədris işlərinin növləri

Seçmə fənnin ümumi həcmi **7 kredit vahididir**.

Seçmə fənnin tədrisi Azərbaycan Dillər Universitetində bir tədris semestri üzrə nəzərdə tutulmuşdur.

Seçmə fənnin bir semestr üzrə tədris yükü: **cəmi 75 saat** (mühazirə və praktik məşğələlər daxil olmaqla).

3.1. Mövzular və onların məzmunu

**Mövzu (Theme) 1: Yeni medianın informasiya sisteminə
 inteqrasiyası
 Integration of New Media into the
 Information System**

Yeni medianın anlayışı, onun ənənəvi media sistemlərindən əsas fərqləri və müasir kommunikasiya mühitində rolu. Rəqəmsallaşma, interaktivlik və çoxplatformalılıq prinsipləri əsasında medianın transformasiyası, konvergensiya və sinerji anlayışlarının jurnalistik fəaliyyətə və istehsal prosesinə təsiri. Qlobal təcrübədə yeni medianın formalaşma modelləri və müxtəlif ölkələrdə tətbiqi. Azərbaycan mediasında yeni medianın inkişaf dinamikası və qarşıda duran çağırışlar.

The concept of new media, its main differences from traditional media systems, and its role in the contemporary communication environment. Transformation of media through digitisation, interactivity, and cross-platform principles, and the impact of convergence and synergy on journalistic practices and production. Global models of new media formation and their application in

different countries. Development dynamics and challenges of new media in Azerbaijan.

Mövzu (Theme) 2: Yeni media mühiti və xəbər otaqlarının transformasiyası
New Media Environment and Newsroom Transformation

Yeni media mühitinin əsas xüsusiyyətləri və media sistemlərinə təsiri. “Remediation” (yenidən formalaşdırma) konsepsiyası və onun media məzmununun istehsalına, təqdimatına və yayım strategiyalarına təsiri. Yeni medianın konseptual əsasları: rəqəmsallaşma, interaktivlik, istifadəçi iştirakçılığı və çoxplatformalılıq. Rəqəmsal dövrdə xəbər otaqlarının struktur və funksional dəyişikliyi, redaksiya proseslərinin konvergensiyası və multimedia jurnalistikasının yüksəlişi.

Main characteristics of the new media environment and its impact on media systems. The concept of “remediation” and its influence on content production, presentation, and distribution strategies. Conceptual foundations of new media: digitisation, interactivity, user participation, and cross-platform dynamics. Structural and functional transformations of newsrooms in the digital age, convergence of editorial processes, and the rise of multimedia journalism.

Mövzu (Theme) 3 : Rəqəmsal alətlər və media istehlakçısının dəyişən rolu
Digital Tools and the Changing Role of the Media Consumer

Yeni medianın texnoloji infrastrukturunu, kibermühitdə istifadə olunan əsas alətlər və internet jurnalistikasında onların tətbiqi.

Kibertəhlükəsizlik və etik məsuliyyət məsələləri. Yeni medianın fərdi səviyyədə təsir mexanizmləri: informasiya istehlakı və paylaşımı vərdişlərinin dəyişməsi, auditoriya iştirakçılığının artması və informasiya davranışlarına təsirlər.

Technological infrastructure of new media, key cyber tools and their application in internet journalism. Issues of cybersecurity and ethical responsibility. Individual impacts of new media: changing patterns of information consumption and sharing, increased audience participation, and influences on information behaviour.

**Mövzu (Theme) 4 : Yeni medianın sosial-iqtisadi təsiri və
jurnalistikanın transformasiyası
The Socio-Economic Impact of New
Media and the Transformation of
Journalism**

Yeni medianın sosial və iqtisadi təsirləri, media istehsalı və yayımında yaranan yeni modellər. Jurnalistikanın yeni media mühitində struktur və funksional dəyişiklikləri, redaksiya proseslərinin konvergensiyası. Yeni medianın xəbər toplama və yayım vasitəsi kimi rolu, jurnalist fəaliyyətinin format, məzmun və texnologiyalar baxımından transformasiyası.

Social and economic impacts of new media, emerging models in media production and distribution. Structural and functional transformations of journalism in the new media environment, including editorial convergence. The role of new media as a news reporting tool and the transformation of journalistic practices, formats, and technologies.

**Mövzu (Theme) 5 : Yeni media mühitinə keçid dilemması
və jurnalistikada yeni formatlar**

The Transition to the New Media Environment and New Formats in Journalism

Ənənəvi çap mediasından rəqəmsal platformalara keçid prosesi və bu prosesdə yaranan strateji dilemmanın (çap qəzetləri və internet yayımı arasında seçim) təhlili. Yeni media mühitində jurnalistik praktikaların dəyişməsi, müxtəlif platformalar üçün fərqli xəbər təqdimat modellərinin formalaşması. Rəqəmsal jurnalistikada yeni formatların (multimedia, interaktiv kontent, mobil formatlar və s.) yaranması və tətbiqi istiqamətində qlobal və yerli təcrübələrin müqayisəsi.

Analysis of the transition process from traditional print media to digital platforms and the strategic dilemma between print newspapers and internet broadcasting. Examination of how journalistic practices adapt to new media environments and the development of diverse news presentation models across platforms. Overview of emerging formats in digital journalism—such as multimedia, interactive content, and mobile formats—through the lens of global and local experiences.

Mövzu (Theme) 6 : Onlayn jurnalistikanın konsepsiyası və veb platformalar **The Concept of Online Journalism and Web Platforms**

Onlayn jurnalistikanın mahiyyəti, ənənəvi jurnalistikadan fərqli prinsipləri və rəqəmsal mediada formalaşan yeni peşə standartları. Xəbər saytlarının əsas funksiyaları və veb-səhifələrin struktur prinsipləri. Bloqların media ekosistemində rolu, fərdi və institusional jurnalistikanın yeni formalarının inkişafı.

The concept of online journalism, its fundamental principles, and distinctions from traditional journalism. Core functions of news websites and the structural principles of web pages. The role of blogs in the media ecosystem and the development of new forms of individual and institutional journalism.

Mövzu (Theme) 7 : Axtarış sistemləri və sosial media platformaları
Search Engines and Social Media Platforms

Axtarış sistemlərinin informasiya əldə edilməsində rolu, dəqiq və səmərəli axtarış üçün istifadə olunan üsullar və alətlər. Sosial media platformalarının xəbər istehsalı və yayımındakı funksiyaları, mobil tətbiqlərin onlayn jurnalistikada operativlik və interaktivlik imkanlarını genişləndirməsi.

The role of search engines in information retrieval, tools and methods for accurate and efficient searching. Functions of social media platforms in news production and distribution, and how mobile applications enhance immediacy and interactivity in online journalism.

Mövzu (Theme) 8 : Mobil jurnalistika: alətlər, tətbiqlər və operativ yayım
Mobile Journalism: Tools, Applications, and Rapid Broadcasting

Mobil jurnalistikanın mahiyyəti, rəqəmsal mühitdə operativ xəbər istehsalı və yayımı üçün istifadə olunan əsas alətlər və tətbiqlər. MOJO texnologiyalarından istifadə etməklə reportajların hazırlanması və çevik redaktə prinsipləri. Mobil cihazların jurnalistik praktikada çeviklik və interaktivlik imkanlarını genişləndirməsi.

The essence of mobile journalism, key tools and applications used for rapid news production and distribution in the digital environment. Principles of preparing and editing reports using MOJO technologies. How mobile devices enhance flexibility and interactivity in journalistic practice.

**Mövzu (Theme) 9 : Ənənəvi media prinsipləri və yeni
medianın ruhu: hibrid model
Traditional Media Principles and the
Spirit of New Media: A Hybrid Model**

Ənənəvi jurnalistikanın əsas prinsiplərinin — obyektivlik, dəqiqlik, balanslılıq və ictimai məsuliyyətin — yeni medianın interaktivlik, çeviklik və multimedialıq xüsusiyyətləri ilə birləşməsi. Bu iki istiqamətin sintezi nəticəsində yaranan yeni jurnalistik modellər, peşəkar dəyərlərin rəqəmsal mühitdə qorunması və innovativ xəbər istehsalı formaları.

The combination of traditional journalism principles—objectivity, accuracy, balance, and public responsibility—with the interactivity, flexibility, and multimedia features of new media. The emergence of hybrid journalistic models, preservation of professional values in the digital environment, and innovative approaches to news production.

**Mövzu (Theme) 10 : Jurnalistikada innovativ istiqamətlər
Innovative Directions in Journalism**

Müasir media mühitində jurnalistik istehsalın transformasiyası yeni istiqamət və janr formalarının yaranmasına səbəb olur. Mövzu data, vətəndaş və fərdiləşdirilmiş jurnalistikanın əsas xüsusiyyətlərini, bu sahələrdə tətbiq olunan texnoloji alətləri və analitik metodları əhatə

Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı nəticəsində media məkanında yaranan yeni imkanlar və çağırışlar. İnformasiya təhlükəsizliyi anlayışı, dezinformasiya və kibertəhlükələrə qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri. Virtual məkanda məlumatların yoxlanılması üçün istifadə olunan texnoloji alətlər və metodlar. İnformasiya mühitinin hüquqi tənzimlənməsi, normativ çərçivələr və jurnalist fəaliyyətində hüquqi məsuliyyət prinsipləri.

The development of digital technologies has introduced new opportunities and challenges in the media environment. The concept of information security, along with key approaches to combating disinformation and cyber threats, is examined. Technological tools and methods for verifying information in the virtual space are explored. Legal regulation of the information environment, normative frameworks, and principles of legal responsibility in journalistic practice are analysed.

Mövzu (Theme) 13 : Jurnalistikada multimedia və canlı yayım
Multimedia and Live Reporting in Journalism

Ənənəvi yazılı jurnalistikanın prinsipləri ilə multimedia jurnalistikasının imkanlarının müqayisəsi. Rəqəmsal mühitdə mətn, səs, şəkil və videonun inteqrasiyası ilə formalaşan yeni xəbər istehsalı modelləri. Mobil jurnalistika (MOJO) texnologiyalarından istifadə etməklə operativ reportajların və canlı yayımların hazırlanması prinsipləri, bu üsulların jurnalistik praktikaya gətirdiyi çeviklik və interaktivlik.

A comparative analysis of the principles of traditional written journalism and the possibilities of multimedia journalism. New models of news production integrating text, sound, images, and video in the digital environment. Principles of producing rapid

reports and live broadcasts using mobile journalism (MOJO) technologies, and how these methods enhance flexibility and interactivity in journalistic practice.

Mövzu (Theme) 14 : **Onlayn xəbər alətləri, saxta xəbərlər və SEO jurnalistikası**
Online News Tools, Fake News, and SEO Journalism

Müasir onlayn jurnalistikada istifadə olunan texnoloji alətlər və onların xəbər istehsalında tətbiqi. Rəqəmsal mühitdə saxta xəbərlər və informasiya manipulyasiyası fenomeni, onların aşkarlanması və qarşısının alınması üsulları. Axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması (SEO) prinsipləri və onlayn jurnalistikada kontentin görünürlüyünün artırılmasında rolu.

Technological tools used in modern online journalism and their application in news production. The phenomenon of fake news and information manipulation in the digital environment, along with methods for its detection and prevention. Principles of Search Engine Optimisation (SEO) and its role in enhancing the visibility of content in online journalism.

Mövzu (Theme) 15 : **Rəqəmsal jurnalistika və video kontent**
Digital Journalism and Video Content

İnternet jurnalistikasında video kontentin rolu və onun müxtəlif platformalarda tətbiq formaları. Jurnalistikanın inkişafında innovativ texnoloji alətlərin istifadəsi və xəbər istehsalına gətirdiyi yeniliklər. Rəqəmsal jurnalistikanın qlobal informasiya axınları və

beynəlxalq media məkanında rolu, transmilli xəbərlərin istehsalı və yayım strategiyaları.

The role of video content in internet journalism and its application across different platforms. The use of innovative technological tools in journalism and their contribution to news production. The role of digital journalism in global information flows and the international media space, including strategies for producing and distributing transnational news.

3.2. Mövzuların tədris saatları və həftələr üzrə bölgüsü

Week	Module	Hrs	Module Outcomes
I	Yeni mediannın informasiya sisteminə inteqrasiyası (<i>Integration of New Media into the Information System</i>)	4	Students will understand the concept of new media, its differences from traditional media, and its role in the modern communication environment.
II	Yeni media mühiti və xəbər otaqlarının transformasiyası (<i>New Media Environment and Newsroom Transformation</i>)	6	Students will analyse the characteristics of the new media environment, newsroom transformations, and the concept of remediation.
III	Rəqəmsal alətlər və media istehlakçısının dəyişən rolu (<i>Digital Tools and the Changing Role of the Media Consumer</i>)	4	Students will examine technological tools, cybersecurity, and changing audience behaviours in the digital environment.
IV	Yeni mediannın sosial-	6	Students will explore the

	iqtsadi təsiri və jurnalistikanın transformasiyası (<i>The Socio-Economic Impact of New Media and the Transformation of Journalism</i>)		socio-economic impact of new media, emerging production models, and the transformation of journalism in the digital environment.
V	Yeni media mühitinə keçid dilemması və jurnalistikada yeni formatlar (<i>The Transition to the New Media Environment and New Formats in Journalism</i>)	4	Students will analyse the transition from print to digital platforms and identify new journalistic formats.
VI	Onlayn jurnalistikanın konsepsiyası və veb platformalar (<i>The Concept of Online Journalism and Web Platforms</i>)	6	Students will understand the principles of online journalism, website structures, and the role of blogs.
VII	Axtarış sistemləri və sosial media platformaları (<i>Search Engines and Social Media Platforms</i>)	4	Students will use search tools effectively and evaluate the role of social media and mobile apps in news dissemination.
VIII	Mobil jurnalistika: alətlər, tətbiqlər və operativ yayım (<i>Mobile Journalism: Tools, Applications, and Rapid Broadcasting</i>)	6	Students will apply MOJO tools for fast news production and broadcasting.
IX	Ənənəvi media	4	Students will examine

	prinsipləri və yeni medianın ruhu: hibrid model (<i>Traditional Media Principles and the Spirit of New Media: A Hybrid Model</i>)		the synthesis of traditional journalistic values and new media features to form hybrid models.
X	Jurnalistikada innovativ istiqamətlər (<i>Innovative Directions in Journalism</i>)	6	Students will analyse data, citizen, and personalized journalism and their impact on editorial strategies.
XI	Virtual redaksiyalar və yeni biznes modelləri (<i>Virtual Newsrooms and New Business Models</i>)	4	Students will study virtual newsroom models, revenue strategies, and digital ethics.
XII	Texnoloji inkişaf, informasiya təhlükəsizliyi və hüquqi tənzimləmə (<i>Technological Advancement, Information Security, and Legal Regulation</i>)	6	Students will understand information security concepts, verification tools, and legal frameworks in journalism.
XIII	Jurnalistikada multimedia və canlı yayım (<i>Multimedia and Live Reporting in Journalism</i>)	4	Students will compare written and multimedia journalism and apply MOJO for live reporting.
XIV	Onlayn xəbər alətləri, saxta xəbərlər və SEO jurnalistikası (<i>Online News Tools, Fake News, and SEO Journalism</i>)	6	Students will use online tools, detect fake news, and apply SEO principles in journalism.

XV	Rəqəmsal jurnalistika və video kontent (<i>Digital Journalism and Video Content</i>)	5	Students will analyse the role of video content, innovative tools, and global news flows in digital journalism.
	Total	75	

3.3. Təhsil texnologiyaları

Seçmə fənnin tədrisi prosesində müasir pedaqoji yanaşmalar və innovativ öyrənmə texnologiyaları birgə tətbiq edilir. Məqsəd tələbələrdə yalnız nəzəri biliklərin formalaşması deyil, həm də bu biliklərin praktik fəaliyyətlə əlaqələndirilməsi və yaradıcı şəkildə tətbiqidir. Bu baxımdan tədris prosesi tələbə mərkəzli yanaşma üzərində qurulur və ənənəvi auditoriya formaları müasir interaktiv üsullarla tamamlanır.

Tədris zamanı aşağıdakı əsas təlim və öyrənmə metodlarından istifadə olunur:

- **Problemyönlü müəhazirələr:** mövzular təkcə faktoloji məlumatla deyil, həm də açıq suallar və real media hadisələri üzərindən təqdim olunur.
- **Diskussiya və debat əsaslı seminarlar:** tələbələr müxtəlif media hadisələrini və nümunələri təhlil edir, müqayisə aparır, arqumentasiya bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.
- **Praktiki tapşırıqlar və media laboratoriyaları:** onlayn xəbərin hazırlanması, multimedia materiallarının yaradılması və sosial media strategiyalarının qurulması üzrə tətbiqi fəaliyyətlər həyata keçirilir.
- **Layihə əsaslı öyrənmə:** qrup və fərdi layihələr vasitəsilə tələbələr konkret media məhsulları (vəb-səhifə, podkast, reportaj və s.) hazırlayır.
- **Rəqəmsal platformalar və qarışıq öyrənmə (blended learning):** dərslərdə elektron tədris resursları, interaktiv

təqdimatlar, onlayn forumlar və distant müzakirələrdən aktiv istifadə olunur.

- **Təqdimat və refleksiya:** tələbələr fərdi və ya qrup halında hazırladıqları işləri təqdim edir, həm müəllimdən, həm də həmyaşıdlarından rəy alır, öz fəaliyyətlərini dəyərləndirirlər.

Tədris prosesinin mərhələləri aşağıdakı ardıcılıqla qurulur:

1. **Motivasiya və istiqamətləndirmə** – tələbələrdə mövzuya maraq və öyrənmə məqsədlərinin aydınlaşdırılması;
2. **Tədqiqat və təhlil** – media nümunələrinin və nəzəri materialların analitik şəkildə öyrənilməsi;
3. **İnteraktiv tətbiq** – əldə edilən biliklərin qrup işi və ya fərdi fəaliyyət vasitəsilə praktikada sınınanması;
4. **Yaradıcı istehsal mərhələsi** – yeni media məhsullarının və ya konsepsiyaların hazırlanması;
5. **Refleksiya və qiymətləndirmə** – özünüqiymətləndirmə, həmyaşid rəyinin və müəllim qiymətləndirilməsinin inteqrasiyası.

Təhsilənlərə bütün lazımi materiallar – mühazirə konspektləri, tövsiyə olunan ədəbiyyat, elektron resurslar və praktiki tapşırıqlar – həm çap, həm də elektron formada təqdim olunur. Qiymətləndirmə sistemi semestr boyu aparılan davamlı fəaliyyətlər, layihə və təqdimatlar, eləcə də yekun imtahan nəticələrinə əsaslanır.

Bu yanaşma nəticəsində tələbələr internet jurnalistikası sahəsində həm nəzəri biliyə, həm də müasir media mühitində zəruri olan praktik bacarıq və analitik düşüncə sərişələrinə yiyələnirlər.

3.4. Sərbəst işlərin strukturu, məzmunu və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki tövsiyələr

Sərbəst işlər seçmə fənnin tədris prosesində nəzəri biliklərin dərinləşdirilməsi və praktik vərdişlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Bu fəaliyyətlər tələbələrin tədqiqat aparmaq, analitik düşünmək, yaradıcı nəticələr ortaya qoymaq və əldə

etdikləri bilikləri müstəqil şəkildə tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirir.

Sərbəst işlərə aşağıdakı fəaliyyət növləri daxil ola bilər:

- **Seminar və müzakirələrə hazırlıq:** tələbələr mövzu üzrə mənbələrlə işləyir, əsas arqumentləri formalaşdırır və diskussiyalarda fəal iştirak edir;
- **Elmi və publisistik yazılar:** mövzularla bağlı esse, məqalə və ya analitik yazıların hazırlanması;
- **Təqdimatlar və çıxışlar:** fərdi və ya qrup halında araşdırma nəticələrinin təqdim edilməsi və müzakirəsi;
- **Kurs və buraxılış işləri:** daha geniş həcmli, tədqiqat və tətbiq yönümlü yazılı işlərin yerinə yetirilməsi.

Sərbəst işlərin əsas məqsədi tələbələrə bilikləri passiv qəbul edən deyil, **məlumatı axtaran, təhlil edən və yaradıcı şəkildə təqdim edən** subyekt rolunu qazandırmaqdır. Bu məqsədlə tələbələrdən müxtəlif mənbələrə istinad etmək, əldə etdikləri məlumatları müqayisəli şəkildə təhlil etmək, fərqli baxış bucaqlarını nəzərə almaq və nəticədə öz elmi və ya analitik mövqelərini əsaslandırmaq tələb olunur.

Müstəqil fəaliyyətin təşviqi üçün tədris prosesində yalnız ənənəvi tapşırıqlarla kifayətlənilmir, eyni zamanda **interaktiv və tələbəyönümlü metodlara** da yer verilir. Qrup işləri, təqdimatlar, debatlar və media nümunələrinin təhlili bu prosesin ayrılmaz hissəsidir. Bu yanaşma tələbələrdə həm fərdi, həm də kollektiv tədqiqat və təqdimat bacarıqlarını gücləndirir.

Əgər proqram üzrə nəzərdə tutulan hər hansı mövzu auditoriyada mühazirə formasında keçilməyibsə, həmin mövzunun mənimsənilməsi məqsədilə seminar dərslərində interaktiv müzakirələr təşkil olunur və ya tələbələrə həmin mövzu ilə bağlı **əlavə sərbəst iş tapşırığı** verilir. Beləliklə, seçmə fənnin bütün istiqamətləri tələbələrin həm kollektiv, həm də fərdi fəaliyyətləri ilə əhatə olunur və bu, onların bilik və bacarıqlarını sistemli şəkildə inkişaf etdirməyə xidmət edir.

3.5. Seçmə fənn üzrə qiymətləndirmə üsulları

Seçmə fənn üzrə qiymətləndirmə sistemi tələbələrin bilik, bacarıq və səriştələrinin mərhələli şəkildə müəyyən edilməsinə, onların təlim nəticələrinin seçmə fənnin məqsədləri ilə uzlaşdırılmasına xidmət edir. Qiymətləndirmə yalnız yekun nəticəyə deyil, həm də tədris prosesində tələbənin aktivliyinə, analitik yanaşmasına və yaradıcı fəaliyyətinə əsaslanır. Bu yanaşma həm nəzəri hazırlığın, həm də praktik fəaliyyətin obyektiv şəkildə ölçülməsinə imkan yaradır.

Qiymətləndirmənin məqsədləri

Qiymətləndirmə mexanizminin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

- Tələbələrin seçmə fənn çərçivəsində qazandıqları bilik və bacarıqların səviyyəsini dəqiq müəyyənləşdirmək;
- Analitik və tənqidi düşünmə, müstəqil qərarvermə və tətbiqetmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
- Öyrənməyə motivasiyanı gücləndirmək və tələbələrin tədris prosesində fəal iştirakını təşviq etmək;
- Tələbələrin peşəkar fəaliyyətə hazırlıq səviyyəsini və seçmə fənn üzrə kompetensiyalara yiyələnmə dərəcəsini qiymətləndirmək.

Qiymətləndirmənin prinsipləri

Qiymətləndirmə prosesi aşağıdakı əsas prinsiplərə əsaslanır:

- **Ədalətlik və şəffaflıq:** bütün tələbələr üçün eyni meyarların tətbiqi və nəticələrin açıq şəkildə əsaslandırılması;
- **Obyektivlik:** qiymətləndirmə şəxsi mülahizələrə deyil, konkret göstəricilərə söykənir;
- **Tələbəyönümlülük:** tələbənin fərdi inkişaf sürəti, potensialı və öyrənmə üslubu nəzərə alınır;
- **Çoxşaxəlilik:** həm nəzəri biliklər, həm də praktiki fəaliyyətlər, yaradıcı tapşırıqlar və diskussiyalar qiymətləndirməyə cəlb olunur;

- **İntegrativlik:** müxtəlif qiymətləndirmə formaları bir-birini tamamlayaraq seçmə fənnin spesifikasına uyğun sistemli yanaşma yaradır.

Qiymətləndirmə formaları

Seçmə fənn üzrə tələbə nailiyyətlərinin ölçülməsi müxtəlif formalarda həyata keçirilir:

- **Frontal və şifahi sorğular:** mövzuların ilkin mənimsənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün;
- **Ev tapşırıqları və müstəqil işlər:** analitik və tədqiqat bacarıqlarının inkişafına yönəlir;
- **Referat, esse və məruzələr:** tələbələrin müstəqil araşdırma aparmaq və nəticələri təqdim etmək bacarığını üzə çıxarır;
- **Diskussiya və debatlar:** tənqidi düşünmə və arqumentasiya qabiliyyətini gücləndirir;
- **Yoxlama yazı işləri və testlər:** nəzəri biliklərin sistemli şəkildə qiymətləndirilməsini təmin edir;
- **Təqdimatlar və qrup layihələri:** əməkdaşlıq və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir;
- **Özünüqiymətləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirmə:** tələbələrdə məsuliyyət hissini və obyektiv öz təhlil bacarığını formalaşdırır.

Qiymətləndirmə mərhələləri

Qiymətləndirmə iki əsas mərhələdə aparılır:

- **Formativ (cari) qiymətləndirmə:** semestr ərzində tələbənin davamlı fəaliyyətini, tapşırıqların icrasını və dərs prosesində iştirakını izləyir, zəif tərəfləri vaxtında müəyyənləşdirərək inkişaf üçün şərait yaradır;
- **Summativ (yekun) qiymətləndirmə:** semestr sonunda keçirilən yazılı və/və ya şifahi imtahanlar, layihələr və yekun tapşırıqlar vasitəsilə tələbənin ümumi nailiyyət səviyyəsini ölçür.

Qiymətləndirmə meyarları dərs ilinin əvvəlində tələbələrə aydın şəkildə izah edilir və proses boyu şəffaf şəkildə tətbiq olunur. Müəllimlər geribildirim müzakirələri vasitəsilə tələbələrin fərdi

inkışafını izləyir və onların öyrənmə strategiyalarını təkmilləşdirməsinə dəstək verirlər.

IV. Təhsil proqramı və seçmə fənn üzrə təlim nəticələri

Təhsil proqramı üzrə müəyyən edilmiş təlim nəticələri ilə “İnternet jurnalistikası” seçmə fənninin təlim nəticələri tələbələrin tədris prosesini başa vurduqdan sonra ixtisas çərçivəsində zəruri bilik, bacarıq və kompetensiyalara yiyələnməsinə təmin etməlidir. Bu baxımdan seçmə fənnin məzmunu, mövzuların seçimi və ardıcılığı elə qurulmalıdır ki, məzun semestrin sonunda həm nəzəri biliklərə, həm də praktiki fəaliyyət üçün tələb olunan peşə sərişələrinə malik olsun.

Bakalavr təhsil səviyyəsinin dövlət standartlarına və yeni təhsil proqramının tələblərinə uyğun olaraq, həm ixtisas fənləri üzrə **Proqram Təlim Nəticələrinin (PTN)**, həm də “İnternet jurnalistikası” seçmə fənninə aid **Fənn Təlim Nəticələrinin (FTN)** ayrıca cədvəl formasında təqdim edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.

4.1. Təhsil Proqramının təlim nəticələri (PTN)		
PTN 1	Yüksək yaradıcı və tənqidi tefəkkürə, geniş erudisiyaya, sosial-siyasi məsuliyyətə, yazılı və şifahi nitq bacarıqlarına, həmçinin xarici dildən sərbəst istifadəyə malik olur.	İnternet jurnalistikası üçün əsas baza kompetensiyasıdır — onlayn yazı, blog, veb kontent, podkast və video çıxışlar üçün vacibdir.
PTN 2	Jurnalistika sahəsi üzrə nəzəri biliklərin verilməsi	Seçmə fənnin nəzəri əsaslarının öyrədilməsi

	və praktiki vərdişlər bacarığına malikdir.	və rəqəmsal praktik bacarıqların formalaşması üçün uyğundur.
PTN 4	Yazı texnikasının aşılınması, janr və üslub xüsusiyyətlərindən istifadəni bacarır.	Onlayn mətn janrları, bloqlar, sosial media yazıları və veb kontent üçün əsas bacarıqdır.
PTN 5	Media menecment və redaktor fəaliyyəti səriştəsinə malikdir.	Onlayn redaksiyaların idarə edilməsi, veb saytların kontent planlaşdırılması və rəqəmsal redaktə prosesləri ilə birbaşa bağlıdır.
PTN 8	Nitq mədəniyyətinə və danışiq texnikası bacarıqlarına malikdir.	Podkast, canlı yayım, video jurnalistika və interaktiv media üçün vacibdir.
PTN 9	Yeni media alətlərindən istifadə etməyi bacarır.	Bu, seçmə fənnin əsas mərkəzi bacarığıdır — sosial media, axtarış sistemləri, mobil jurnalistika, interaktiv platformalar və s.
PTN 10	Jurnalistikanın hüquqi tənzimlənmə mexanizmini öyrənmək, peşə fəaliyyətində bu qaydalara əməl etmək səriştəsi var.	Onlayn mediada hüquqi məsuliyyət, müəlliflik hüququ, informasiya təhlükəsizliyi və etik qaydalar üçün çox vacibdir.
PTN 11	Jurnalistikanın özünü tənzimləmə (peşə etikası) prinsiplərini öyrənməklə,	İnternet jurnalistikasında etik davranış, “netiquette”, fakt-

	peşə fəaliyyətində bu qaydalara əməl etmək səriştəsinə malikdir.	yoxlama və məsuliyyətli paylaşım üçün uyğundur.
PTN 13	Xarici ölkələrin jurnalistika təcrübəsini mənimsəmək, müasir beynəlxalq jurnalistikada müşahidə edilən tendensiyaları təhlil etmək və praktikada tətbiq etmək bacarığına malikdir.	Qlobal rəqəmsal media sistemləri, beynəlxalq platformalar və transsərhəd informasiya axınları kontekstində əhəmiyyətlidir.

4.2. Seçmə fənn üzrə təlim nəticələri (FTN)	
FTN 1	İnternet jurnalistikası sahəsinin əsas prinsiplərini, tarixini və inkişafını dərk edərək, bu sahənin cəmiyyət və media dünyasındakı rolunu başa düşür.
FTN 2	İnternetdə xəbər yazılışının və redaktəsinin qaydalarına uyğun olaraq, müasir jurnalistika standartlarına cavab verən məqalələr və xəbərlər yazma bacarığına yiyələnir.
FTN 3	İnternet jurnalistikası üçün müvafiq multimedia alətləri (video, şəkillər, infografikalar) və interaktiv elementlərdən istifadə edərək, müxtəlif formatlarda və platformalarda məlumatı effektiv şəkildə təqdim etməyi öyrənir.
FTN 4	Sosial media və digər onlayn kommunikasiya kanallarında xəbər yayılmasını və ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasını analiz edir, müxtəlif onlayn platformalarda düzgün və effektiv şəbəkə qurma bacarığına yiyələnir.
FTN 5	Etik və qanuni prinsiplərə əsaslanaraq, internet jurnalistikası sahəsində dəqiq, şəffaf və məsuliyyətli məlumatlar təqdim etməyi öyrənir.
FTN 6	İnternet jurnalistikası sahəsindəki məlumatların doğruluğunu təsdiqləmək və yalan məlumatlarla

	mübarizə aparmaq üçün doğru mənbələrdən istifadə edərək, jurnalistikanın etibarlılığını təmin etmə bacarığına yiyələnir.
FTN 7	Onlayn xəbərlərin və məqalələrin hədəf auditoriyasını müəyyən edir və bu auditoriyanın maraqları və ehtiyacları nəzərə alınaraq, fərqli jurnalistika strategiyaları hazırlamağı və həyata keçirməyi öyrənir.
FTN 8	İnternet jurnalistikasında fəaliyyətlərin təsirini ölçmək və qiymətləndirmək üçün müxtəlif analitik metodlardan istifadə edir, məlumatların effektivliyini təhlil edərək, gələcək fəaliyyətlər üçün təkliflər irəli sürmə bacarığına yiyələnir.

Qeyd: Bu seçmə fənn proqramı Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin (AR ETN) bakalavriat səviyyəsi üzrə 2020-ci il “Beynəlxalq jurnalistika” ixtisas qrupu üçün İxtisas üzrə Təhsil Proqramına uyğun hazırlanmış **“İnternet jurnalistikası” seçmə fənninin** ümumi tədris proqramı kimi nəzərdə tutulur.

V. Tövsiyə olunan ədəbiyyat

1. Bəşirli, A., Cavadova, X., İzzətli, S. Yeni Media Jurnalistikası. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2020, 210 s.
2. Media Development Center of Azerbaijan. Rəqəmsal jurnalistika üzrə hesabatlar və tövsiyələr. Bakı, 2022.
3. Bellingcat. User-Generated Content Verification Guide. Bellingcat, 2021.
4. Burum, I., & Quinn, S. The Mobile Journalism Handbook: How to Make Broadcast Videos with an iPhone or iPad. London: Routledge, 2015, 240 p.
5. Castells, M. The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2004, 450 p.
6. Flew, T. New Media: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, 320 p.
7. Jenkins, H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2006, 308 p.
8. Pavlik, J. Journalism in the Digital Age. New York: Columbia University Press, 2001, 272 p.
9. Quinn, S. Mojo: Mobile Journalism in the Age of Smartphones. New York: Routledge, 2019, 200 p.
10. Silverman, C. (ed.). Verification Handbook. Maastricht: European Journalism Centre, 2014, 130 p.
11. Ward, S. J. A. Digital Media Ethics. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, 272 p.
12. Михайлов, С.А. Журналистика стран Северной Европы. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003, 352 с.
13. Рихтер, А.Г. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М.: Изд-во ВК, 2007, 300 с.
14. Соколов, В.С., & Виноградова, С.М. Периодическая печать Великобритании. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000, 112 с.

15. UNESCO. Journalism, “Fake News” and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training. Paris: UNESCO, 2018.